

БОШ ҚОМУСИМИЗДА ИНСОН ҲАМДА ФУҚАРОНИНГ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИ КАФОЛАТЛАРИ

Халилов Шохрух Мирзо Боймурод ўғли,

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни

муҳофаза қилиш академияси ўқитувчиси

E-mail: shokhrukh.khalilov@list.ru

Аннотация: мақолада инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатлари тушунчаси ва аҳамияти, ҳуқуқ ва эркинликларнинг давлат томонидан таъминланиши, ҳуқуқ ва эркинликларни суд орқали химоя қилиш, жинойий таъқибни амалга оширувчи ваколатли орган ходимлари томонидан жиноят содир этишда гумонланган шахсни ушлаш жараёнида ҳуқуқлари таъминланиши билан боғлиқ нормалар, шунингдек хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилиги кафолатлари ҳақидаги фикр-мулоҳазалар ва назарий таҳлиллар, илмий мушоҳадалар берилган.

Аннотация: в статье рассматриваются понятие и значение гарантий прав и свобод человека и гражданина, нормы, связанные с государственным обеспечением прав и свобод, судебной защитой прав и свобод, обеспечением прав в процессе задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, сотрудниками уполномоченного органа, осуществляющего уголовное преследование, также даны мнения и теоретические анализы, научные наблюдения о гарантиях равноправия женщин и мужчин.

Annotation: The article examines the concept and significance of guarantees of human and civil rights and freedoms, norms related to state ensurance of rights and freedoms, judicial protection of rights and freedoms, ensuring rights in the process of detention of a person suspected of committing a crime by employees of the authorized body carrying out criminal prosecution, as well as opinions and

theoretical analyses, scientific observations on guarantees of equal rights for women and men.

Калит сўзлар: Конституция, қонун, давлат, фуқаро, инсон, ҳуқуқ, бурч, мажбурият, эркинлик, кафолат, миранда қоидаси, хабеас-корпус акт.

Ключевые слова: Конституция, закон, государство, гражданин, человек, право, долг, обязанность, свобода, гарантия, правило миранды, хабеас-корпус акт.

Keywords: Constitution, law, state, citizen, human, right, duty, obligation, freedom, guarantee, miranda rule, habeas corpus act.

Кириш. Миллий ва халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда инсон ва фуқаронинг ҳуқуқлари ва эркинликлари олий қадрият сифатида белгиланган ва ҳуқуқий тартибга солинган. Давлат ва жамият фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни устувор мақсад сифатида кафолатлайди ҳамда давлат сиёсатининг стратегик йўналишларида кўрсатиб беради. Хусусан, Конституция ва қонунларда, Давлат дастурларида ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, шунингдек олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларида, кўплаб ахборот-таҳлилий материалларда ҳуқуқ ва манфаатлар устуворлиги ҳамда тегишли кафолатлар яратилганлиги мустаҳкамланган.

Айнан Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси иккинчи бўлими “Инсон ва фуқаронинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари” деб номланиб, ушбу бўлимда урта туркумдаги ҳуқуқлар берилган:

- ❖ Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар;
- ❖ Сиёсий ҳуқуқлар;
- ❖ Иқтисодий, ижтимоий, маданий ва экологик ҳуқуқлар ўз ифодасини топган.

Бу борада “Х боб. Инсон ҳамда фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатлари” бобида юқорида кўрсатилган ҳуқуқ ва эркинликларнинг ҳаётдаги ва фаолиятдаги ижроси, таъминланиши ва ушбу жараёндаги шарт-

шароитлари ва имкониятлари берилганлиги ҳамда кафолатланганлиги тушунилади.

Жумладан, ҳуқуқ – давлат томонидан ҳимоя қилинадиган, ўзида эркинлик, тенглик, ва адолат тамойилларини ифодалайдиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган, умуммажбурий хулқ-атвор қоидалари йиғиндиси демакдир.¹

Эркинлик – бу хулқ-атвор, фаолият, эътиқод қилиш ҳаракатларида кўринади. Давлат томонидан таъқиқланмаган ва чекланмаган, эркин ва ихтиёрий бажаришга молик қоидалар мажмуи. Конституциянинг қатор моддаларида, хусусан сўз эркинлиги, фикрлаш эркинлиги, виждон эркинлиги, диний эътиқод эркинлиги каби эркинликлар ифодаланган.

Ҳуқуқ ва эркинликларни таъминлашга давлат ваколатли ҳамда ушбу ҳуқуқ ва эркинликларни амалга оширишга кафолат яратади. Давлат ва унинг органлари тегишли усул ва воситалар орқали ҳуқуқ ва эркинликларни амалга оширишга шароит яратади ҳамда кафолат беради. Ушбу кафолатлар турли соҳага оид моддий ва процессуал қонунларда ифодаланган бўлади. **Масалан, Конституциянинг 54-моддасида** “Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш давлатнинг олий мақсадидир. Давлат инсон ҳамда фуқаронинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди” деб мустаҳкамланган.

Қатор ҳуқуқий адабиётларда² “кафолатлар” сўзига изоҳ бериб ўтилган. Масалан³, “Фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишнинг давлат томонидан таъминлашга ёрдам берадиган воситалар, усуллар ва шарт-шароитлар мажмуи **кафолат** ҳисобланади”.

¹ Сайдуллаев Ш.А. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2018.-107 б.

² В.Т.Мусаев, К.Р.Алиева, В.А Нариманов Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. Toshkent, 2021.- 32 б.

³ Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳ./А.Азизходжаев ва 107 б. бошқ. Қайта ишланган ва тўлдирилган 2-нашр. –Тошкент: Ўзбекистон, 2013.- 198 б.

Кафолатлар Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлар, эркинликларни амалга ошириш, уларни ҳимоя қилиш, ҳимоя қилиш усуллари белгилаб қўйиш, ушбу ҳуқуқлар ва эркинликларни бузганлик учун жавобгарлик чоралари мавжудлигини кўрсатади.

Қонунларда инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари берилар экан, унинг албатта кафолати ҳам яратилиши керак. Шундагина фуқаро ҳаёт тарзида ва яшаш шаклида, фаолиятида ҳуқуқлар ва эркинликлардан эркин ва ихтиёрий фойдалана олади, ўзининг ҳаракатларидан ва уларнинг оқибатларидан хавотирга тушмайди. Ҳар қандай ҳаракатнинг қонуний чегараси ва доираси борлигини ҳис қилади ва шунга қараб иш олиб боради. Масалан, фуқарога тадбиркорлик билан шуғулланиш ҳуқуқи берилган, Ўзбекистон Республиканинг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунда мазкур ҳуқуқни амалга ошириш усуллари берилган. Хусусан, Қонуннинг 1-моддасида кўрсатилишича, қонуннинг асосий вазифалари фуқароларнинг тадбиркорлик фаолиятида эркин иштирок этиши ва ундан манфаатдор бўлиши учун кафолатлар ҳамда шароитлар яратишдан, уларнинг ишчанлик фаоллигини оширишдан, шунингдек тадбиркорлик фаолияти субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат.

Агар тадбиркор ўзи қонунни бузса ёки унинг ҳуқуқ ва манфаатларини бошқа шахс ёки бирор орган бузса ёхуд унга таҳдид қилса, ваколатли идораларга мурожаат қилиб, қонуний ҳуқуқларини тиклаш ҳуқуқи ҳам бор ва бунга тегишли кафолатлар мустаҳкамланган. Масалан, суд, адлия, прокуратура, бизнес омбудсман, ҳакамлик судлари, медиация ва бошқ.

Конституциянинг 55-моддасига биноан, ҳар ким ўз ҳуқуқ ва эркинликларини қонунда тақиқланмаган барча усуллар билан ҳимоя қилишга ҳақли.

Фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда суд органларининг ўрни етакчи ўрин тутаети. Зеро, судга мурожаат қилиш –

шахслар (жисмоний ва юридик) нинг суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқларининг процессуал кафолати саналади.

Ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади

Ҳар кимга бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш учун унинг иши қонунда белгиланган муддатларда ваколатли, мустақил ҳамда холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқи кафолатланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонуннинг **4-моддасига кўра**, фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа қонунлари, халқаро шартномаларида, шунингдек инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро ҳужжатларда кафолатланган ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини, давлат ва жамоат манфаатларини, юридик шахслар ҳамда яқка тартибдаги тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат.

Суд ҳимоясида бўлиш ҳуқуқи⁴ (14-модда) асосий принцип сифатида берилган бўлиб, унга кўра, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар давлат органлари ҳамда бошқа органларнинг ҳар қандай ғайриқонуний қарорлари, уларнинг мансабдор шахсларининг хатти-ҳаракатларидан (ҳаракатсизлигидан), шунингдек ҳаёти ва соғлиғи, шаъни ҳамда қадр-қиммати, шахсий эркинлиги ва мол-мулки, бошқа ҳуқуқ ва эркинликларига тажовузлардан суд ҳимоясида бўлиш ҳуқуқига эга. Юридик шахслар ҳам суд ҳимоясида бўлиш ҳуқуқига эгадир.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг “ Судлар тўғрисида”ги қонуни. 14-модда./ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.07.2021 й., 03/21/703/0723-сон; 02.03.2024 й., 03/24/917/0170-сон)

Ўзбекистонда жисмоний ва юридик шахслар бузилган ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, ҳарбий судлар, фуқаролик ишлари бўйича туманлараро, туман, шаҳар судлари, жиноят ишлари бўйича туман, шаҳар судлари, туманлараро, туман, шаҳар иқтисодий судлари, туманлараро маъмурий судларга мурожаат қиладилар.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг “**VII боби шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар**”га бағишланган бўлиб, унда “Миранда қоидаси” ва “Хабеас корпус” институтига оид қоидалар ва принциплар тўлиқ ифода этилди.

Чунончи, “Миранда қоидаси”га кўра, жиноят содир этишда гумонланиб ушланган шахс ҳуқуқларининг асосий кафолатлари берилган.

Бугунги кунда жиноят процессида шахс ҳуқуқларини янада ишончли ҳимоялаш билан боғлиқ халқаро стандартларни конституциявий мустаҳкамлаш зарурати катта. Хусусан, “Миранда қоидаси”нинг конституциявий равишда белгиланиши жинойий таъқиб остига олинган шахслар, гумон қилинувчи ва айбланувчилар ҳуқуқларини таъминловчи реал кафолат бўлиб хизмат қилади.⁵

Миранда қоидаси ўзи қандай қоидалардан иборат?

“Миранда қоидаси” (ингл. *Miranda warning*) — ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари томонидан жиноят содир этишда гумонланиб, ушланаётган шахсни ушлаш жараёнида ушланувчи ўзининг ҳуқуқлари ҳақида ўзига маълум бўлган тилда огоҳлантирилиши, унга кўра қуйидагича тушунтирилиши лозим, яъни «Сиз сукут сақлаш ҳуқуқига эгасиз. Сиз айтган ҳар қандай сўз судда сизга қарши ишлатилиши мумкин. Сўроқ жараёнида

⁵ Рахмонова С.М. “Миранда қоидаси” ва “Хабеас корпус” институти –ҳуқуқларимизнинг муҳим конституциявий кафолати. <https://yuz.uz/news/miranda-qoidasi-va-xabeas-korpus-instituti-huquqlarimizning-muhim-konstitutsiyaviy-kafolati>

сизнинг адвокатингиз иштирок этиши мумкин. Агар сиз адвокат хизмати учун пул тўлай олмасангиз, давлат томонидан ҳимоячи билан таъминланасиз. Сиз ўз ҳуқуқларингизни тушундингизми?»

Шу ўринда “Хабеас корпус акт” ўзида қандай ҳуқуқларни ифодалашини таҳлил қилиш ўринли.

Хусусан, “Хабеас корпус” атамаси лотин тилидан олинган бўлиб, «танани судга келтириш» деган маънони билдиради. Аниқроқ айтганда, жинойт таъқибга учраган фуқаронинг адолатли суд муҳокамасига бўлган ҳуқуқини англатади.

Мазкур қоида ва ҳуқуқларнинг мазмун-моҳияти Конституциянинг 27-моддасида қуйидагича тавсифланган:

Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга.

Ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши, ушлаб турилиши, қамоққа олиниши, қамоқда сақланиши ёки унинг озодлиги бошқача тарзда чекланиши мумкин эмас.

Ҳибсга олишга, қамоққа олишга ва қамоқда сақлашга фақат суднинг қарорига кўра йўл қўйилади. Шахс суднинг қарорисиз қирқ саккиз соатдан ортиқ муддат ушлаб турилиши мумкин эмас.

Шахсни ушлаш чоғида унга тушунарли тилда унинг ҳуқуқлари ва ушлаб турилиши асослари тушунтирилиши шарт.

Юқоридаги нормалар орқали инсоннинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари қанчалик даражада устуворлигини англатади, шунингдек, ушбу ҳуқуқ ва эркинликлар халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларига мос келишини билдиради. Чунки давлатимизда “инсон ҳуқуқлари олий кадрият, барча ислохотлар ва янгиланишлар “Инсон қадри учун” принципининг амалдаги исботини белгилаб беради.

Бундан ташқари, Конституциянинг 58-моддасида “Хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлидирлар. Давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек жамият ва давлат ҳаётининг

бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлайди”, деб кўрсатилган.

Эркаклар ва хотин-қизлар тенглиги гендер тенглиги тушунчасини ифодалайди ҳамда гендер тенглик, иқтисодий ва ижтимоий тараққиётнинг ҳам негизи ҳисобланади.

Гендер тенглик аввало аёлларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий соҳада эркаклар билан тенг ҳуқуқ ва имтиёзлар асосида фаолиятини олиб боришда кўринади. 2018 йилдан бошлаб Ўзбекистонда гендер тенглиги сиёсати муваффақиятли амалга ошира бошланди. Гендер тенглик — бу аёлларнинг ҳуқуқлари ҳақида эмас, бу эркак ва аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини таъминлаш, тенг ҳуқуқлилигини эътироф этиш бўйича бўйича сиёсат.

Миллий қонунчилигимизга “гендер” тушунчаси 2019 йил 3 сентябрдаги Ўзбекистон Республикасининг «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги қонуни билан киритилган бўлиб, унга кўра гендер - хотин-қизлар ва эркаклар ўртасидаги муносабатларнинг жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, мафкура ва маданият, таълим ҳамда илм-фан соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий жиҳати ҳисобланади. Шулар билан бир қаторда луғатимизда гендер-ҳуқуқий экспертиза, гендер статистикаси каби янги тушунчалар ҳам кириб келди.

Қонуннинг 6-моддасида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш кафолатлари мустаҳкамланган бўлиб, унга кўра давлат хотин-қизлар ва эркакларга шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларни амалга ошириш чоғида тенг ҳуқуқлилиқни кафолатлайди.

Давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, сайлов жараёнида тенг иштирок этишни, соғлиқни сақлаш, таълим, фан, маданият, меҳнат ва ижтимоий ҳимоя соҳаларида, шунингдек

давлат ва жамият ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар таъминланишини кафолатлайди.

Давлат ва жамиятда амалга оширилаётган гендер сиёсатининг асосий вазифаси хотин-қизлар ва эркаклар ўртасида ҳақиқий тенгликка эришиш, жамият ҳаётининг барча соҳаларида уларнинг иштирокини кенгайтириш, жинс бўйича бевосита ва билвосита камситишни бартараф этиш ҳамда уларнинг олдини олиш мақсадларига қаратилган.

Иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари яратилган бўлиб, масалан, давлат хотин-қизлар ва эркакларга тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлайди.

Меҳнат муносабатларида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари яратилган, хусусан ишга ёллашда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг имкониятларни; тенг меҳнат учун хотин-қизлар ва эркакларга тенг иш ҳақини (мукофотни) ҳамда хотин-қизлар ва эркаклар ишининг сифатини баҳолашга доир тенг ёндашувни; хизматда кўтарилиш, қайта тайёрлаш ва малака оширишда тенг имкониятларни; технология, ишлаб чиқариш ва меҳнатни ташкил этишдаги ўзгаришлар, иш ҳажмларининг қисқариши оқибатида ходимларнинг сони (штати) ёки ишнинг хусусияти ўзгариши ёхуд корхона, муассаса ва ташкилот тугатилиши муносабати билан меҳнат шартномаси бекор қилинганда қонунда белгиланган афзалли ҳуқуқларни берган ҳолда хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳуқуқлари тенглигини ва бошқа жиҳатлар эътиборга олинмоқда.

Агар шахс ўзини жинс бўйича бевосита ёки билвосита камситишга дучор этилган деб ҳисобласа, ваколатли органларга ёки судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.